

ФИЗИКА ДАРСЛАРИДА ЛАБОРАТОРИЯ ВА НАМОЙИШ ТАЖРИБАЛАРИНИ БАЖАРИШДА ЎҚУВЧИЛАРДА МАЪНАВИЙ ВА АХЛОҚИЙ ТАРБИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Б.А. Олимов

Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ ф.-м.ф.н в.в. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341297>

***Аннотация.** Мақола мактабда ўқувчилар ўртасида, хусусан, физикани ўрганишида шахсинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришга бағишланган. Маънавий-ахлоқий тарбия тушунчаси нимани ўз ичига олади ва бу жараёнда физика қандай рол ўйнайди. Маънавий ва ахлоқий фазилатларни шакллантиришида асосий бўлган билимларни ўзлаштириш учун энг самарали воситалар ва усуллар кўрсатилган. Мақолада синфда физика лаборатория ва намоиш тажрибаларини маънавий ва ахлоқий фазилатларни шакллантириш усули сифатида кўриб чиқилади.*

***Калит сўзлар:** физика, маънавият, тарбия, ахлоқий, биографик ёндашув, инсонпарварлик, миллий гурур, узлуксизлик тамойили.*

Физикадан ўқув тажрибаси – бу физик ҳодисаларни дарсда махсус асбоблар ёрдамида, уни ўрганиш учун қулай шароитда кўрсатишдир. Шунинг учун ҳам у бир вақтнинг ўзида билимлар манбаи, ўқитиш методи ва кўргазмалилик тури бўлиб хизмат қилади. Физика тажрибаси иккита асосий кўринишга бўлинади: лаборатория ишлари ва намоишли тажрибалари. Тажрибанинг бу икки кўриниши бир-бирини тўлдиради. Намойишли тажрибани ўқитувчи томонида намоиш тарзида кўрсатилади ва бир вақтнинг ўзида бутун синф ўқувчилари томонидан кузатилади. Тажриба ва кузатишлар ўқувчиларда тажриба методининг моҳияти ҳақида тасаввурни шакллантириш, физикага оид илмий тадқиқотларда тажрибанинг аҳамиятини тушунтириш, шунингдек, ўқувчиларни зарур кўникмалар билан қуроллантиришга хизмат қилади. Физик тажриба асосида ҳодисаларни ўрганиш ўқувчиларнинг илмий дунёқарашини шакллантиришга, физик қонунларни янада чуқурроқ ўзлаштиришга ёрдам беради, ўқувчиларнинг фанни ўрганишга бўлган қизиқишини орттиради.

Маънавий-ахлоқий ривожланиш жараёнида шахсинг қадрият-семантик соҳасини изчил кенгайтириш ва мустаҳкамлаш, шахсинг ўзига, бошқа одамларга, жамиятга, давлатга, Ватанга ва умуман дунёга бўлган муносабатини баҳолаш ва онгли равишда шакллантириш қобилиятини шакллантиришни амалга оширади. Асосий тарбиявий вазифа ўқувчиларнинг фуқаролик жавобгарлиги ва ҳуқуқий ўзини англаш, маънавият ва маданият, ташаббускорлик, мустақиллик ва бағрикенгликни шакллантиришдир. Шахсинг концептуал қадриятларини шакллантириш учун ўқитиш мазмуни орқали илмий билимларнинг гуманистик моҳиятини кўрсатиш, уларнинг ахлоқий қадриятини таъкидлаш, ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини, дунёқарашини шакллантириш ва ўқитишнинг асосий мақсади бўлган юқори ахлоқий шахсни тарбиялашга кўмаклашиш керак. Аниқ мисоллардан фойдаланиб, ўқувчиларга физика фан ва ўқув предмети сифатида экологик муаммоларни ҳал қилишда масъулиятли ва самарали иштирок этиш

учун уларга шахсан (билим, усул, ёндашув, ускуналар) нима бериши мумкинлигини кўрсатинг. Шунингдек экологик муаммоларни ҳал қилиш кўпроқ экологик таълимни ташкил этиш ва ёш авлодни тарбиялашга боғлиқ. Физика дарсларида ўқувчилар атроф-муҳит муаммолари бўйича замонавий илмий қарашларни ишлаб чиқишлари, тез ривожланаётган илмий-техник тараққиёт шароитида уларнинг аҳамиятини тушунишлари ва инсон иқтисодий фаолиятининг табиатга зарарли таъсирини камайтиришнинг илмий асосланган усулларини кўрсатишлари керак.

Фундаментал физик назариялар ва тажрибаларни, шунингдек физик тадқиқотнинг асосий усулларини ўрганишда ўқувчилар эътиборини илмий билимлар қандай олиниши, асосланиши ва қурилиши, дунёнинг илмий манзараси ва унинг аҳамияти ҳақидаги дунёқараш ва эътиқодларга қаратиш лозим. Шундай қилиб, ҳар бир ўқувчининг қалби инсоннинг энг яхши фазилатларини-яратувчи ва яратувчини, ахлоқий поклик, гўзаллик, меҳрибонлик, адолат, меҳнатсеварликни ўзлаштиради.

Кўргазмалар тажрибалар ўқитувчини иштирокида дарс мавзусини тушунтириб бўлгандан кейин ўтказилади. Лаборатория ишлари эса ўқувчилар томонидан мустақил бажарилади.

Давлат таълим стандартларга асосан умумий ўрта таълим мактаб, академик лицей ва касб хунар коллежлари физика дастурларида ҳар бир мавзу бўйича намоиш тажрибалар ўтказиш режалаштирилган ва дарсдан кейин ўтказилиши шарт.

Қуйида молекуляр физика бўлимдан шунга ўхшаш масалалардан мисоллар келтирилган.

1. **Музли иссиқлик тажрибаси.** Сувда 0°C даги 200 г муз бор. Агар унга 100°C ҳароратдаги 400 г сув қўшилса, охириги мувозонат ҳарорати қандай бўлади? Муз эриб кетадими ёки музлигича қоладими?

2. **Ҳаётий тажрибалардан "Иссиқ нафас"** тажрибаси. Совуқ кунда оғзингиздан чиқадиган нафасни кафтингизга пуфласангиз, у ҳаво илиқ туюлади. Лекин оғзингизни бироз тор қилиб пуфласангиз, ҳаво совуқроқ сезилади. Бу қандай физик қонуният билан тушунтирилишини ўқувчилар англаб билиб олишлари керак?

3. **"Қайнаш"** сирли ходиса

Ер сатҳидан бир неча километр баландликда сув 100°C эмас, балки тахминан 70°C да қайнайди. Нима учун шундай бўлади? Босим билан боғлиқ тушунтириш беринг.

Физика дарсларида лаборатория ва намоиш тажрибаларини бажариши ўқувчиларни маънавий ва ахлоқий фазилатларни шакллантиришнинг энг самарали усулларидан биридир. Бу эса ўз навбатида мактаб таълим муассасаларида ўқув жараёнини сезиларли даражада бойитади, сифат жиҳатидан янгилаш ва унинг самарадорлигини ошириш имконини беради.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Богатырева Ю.И., Шахаева Д.В. О применении виртуального лабораторного эксперимента по физике в основной школе // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2016. №7 (228). URL:
2. А. Ибраимов. А Авлоний номидага Марказий малака ошириш институти. Малака ошириш курс тингловчилари учун физикадан мультимедиа воситалари. 2025й
3. В.А. Olimov. Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. //Axborotnomaning maxsus soni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2010 yil 12-13may). 283-284 betlar